

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ИЗРЕЧЕНИЕ» И ЕГО ЯЗЫКОВЫХ ГРАНИЦ В КОРЕЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

Абдуганиева Умида Абдуганиевна

Ташкентский педагогический институт имени Низами

Магистрант 2 курса

по специальности: Родной язык и литература:

корейский язык и литература

+99897 198 13 33 midanim@mail.ru

Научный руководитель: к.ф.н. (PhD) доц. Аббасова
Д.К.

Аннотация: как известно, актуальность определения «изречение» и концепции с лексемой «труд» определяет большой интерес к изучению проблем взаимоотношений языка и культуры. Исследование ключевых культурных концептов на материале отдельного языка необходимо для выявления универсального и специфического в восприятии реальности носителями данного того или иного языка.

Ключевые слова: концепт, труд, лингвокультурология, изречение, пословичное изречение, пословица, притча, поговорка, лексические единицы.

Abstract: as is known, the relevance of the definition of “saying” and the concept with the lexeme “labor” determines great interest in the study of the problems of the relationship between language and culture. The study of key cultural concepts based on the material of a particular language is necessary to identify the universal and specific in the perception of reality by speakers of a given language.

Key words: concept, labor, linguacultural, saying, proverb saying, proverb, parable, saying, lexical units.

Научные исследования концептов в национально-культурном плане предоставляет возможность выявления этнокультурных, специфических факторов, которые обусловлены сходствами и различиями в процессах концептуализации у разных народов. В связи с этим большое значение

приобретает анализ концепта «труд» в национальном сознании, так как труд – представляет собой одно из центральных понятий человечества, труд относится к базовым ценностям лингвокультурной общности и важен для языкового сознания. Важность концепта «труд» для носителей языка подчеркивается степенью его выраженности в их национально-культурной системе¹.

Согласно Д.Н.Ушакова, в русском языкознании изречением называется глубокая мысль, суждение, житейское правило². Исходя из данного определения необходимым считаем рассмотреть также определение, данное пословице, где пословицей называется *изречение* в виде грамматически законченного предложения, в котором выражена народная мудрость в поучительной форме³. Пословицы могут иметь повествовательный и побудительный характер.

Как показывает ряд источников⁴ в корейском языке под понятием «изречение» понимается: «명언» – *мудрое высказывание*; «잠언» – *притча*; 명구 – *мудрое изречение, афоризм*; 이언 – *образные слова, пословица*; 속담 – *краткое изречение с назидательным смыслом*; 격언 – *пословица, мудрое изречение*. Отличиями данных понятий является следующее: 명언 – общее понятие для мудрых высказываний, в том числе пословиц и афоризмов; 잠언 – конкретный жанр фольклора, притча с поучительным содержанием; 명구 – краткое, остроумное изречение, часто используемое в качестве эпиграфа или цитаты; 이언 – образное выражение, которое может быть как пословицей, так

¹ Мукатдесова Ч.Р. Концепт – Труд в татарском и немецком языках (на материале пословиц и поговорок): автореф. дисс... канд. филол. наук. – Казань: Казанский федеральный университет, 2012. - 27 с.

² <https://dic.academic.ru/contents.nsf/ushakov/>

³ А.В.Луначарский. Литературная энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1935. – С. 172-178.

⁴ <https://ko.wikipedia.org>; <https://korean.dict.naver.com/koendict/#/main>; 고석산, 백선. 순우리말사전. 서울: 동천사, 2012. - 404쪽.

и метафорой или сравнением; 속담 – короткое, меткое изречение с назидательным смыслом, часто используемое в повседневной речи; 격언 – пословица или мудрое изречение, обычно используемое для выражения какой-либо жизненной мудрости или правила поведения. Кроме того, в корейском языкознании пословицы принято делить на «격언(格言)» и «이언(俚諺)» – «мудрое изречение, пословица» и «поговорки»⁵.

В русском же языкознании поговорки и пословицы различаются и не состоят в одной группе как в корейском языкознании, однако поговорки тесно примыкают к пословицам. Как и пословицы, поговорки относятся к малым жанрам фольклора, где они даже еще более кратки, чем пословицы. Вместе с тем, поговорки существенно отличаются от пословиц и по характеру содержания, и по форме, и по выполняемым в речи функциям. Согласно С.Г.Лазутину⁶ «Пословица – это краткое, нередко ритмизованное изречение, представляющее собой законченное предложение и выражающее определенное умозаключение». «Поговорка – широко распространенное образное выражение, метко определяющее какое-либо жизненное явление. В отличие от пословиц, к которым они близки по своей форме, поговорки лишены прямого поучительного смысла и ограничиваются образным, нередко иносказательным определением какого-либо явления». Признаками, разграничивающими пословицы и поговорки в русском языкознании, являются: обобщающий универсальный характер содержания пословиц и конкретное содержание поговорок, они употребляются только в связи с определёнными лицами и их поступками.

Резюмируя, отметим важность рассмотрения пословичного фонда языков разных народов, в связи с возможностью проследить «изображение»

⁵ См. там же: <https://www.grandculture.net/yeongcheon>

⁶ Лазутин С.Г. Русские народные лирические песни, частушки и пословицы. – М.: Высшая школа, 1990. – С. 57.

картины мира и образа мира сквозь призму пословиц данных народов, в частности корейского языка, выявляя, таким образом, особенности материальной и духовной культуры, связь пословиц с историей народа. В свою очередь, концепт «труд» представляет собой ментально-когнитивное образование, отражающее систему представлений и понятий об определенном фрагменте действительности. Для концепта «труд» особенно важно языковое выражение, поскольку лексема «труд», репрезентирующая данный концепт в языке, является абстрактной и обозначает сущность, обнаруживающую свое бытие в сознании человека через язык.

Таким образом, в связи с тем, что концепт «труд» является сложным и многогранным образованием, изучение лексических единиц, репрезентирующих этот концепт, позволяет нам ещё глубже понять его содержание и значение в сознании носителей корейского и других языков.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1.Лазутин С.Г. Русские народные лирические песни, частушки и пословицы. – М.: Высшая школа, 1990. – С. 57.

2.Луначарский А.В. Литературная энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1935. – С. 172-178.

3.Мукатдесова Ч.Р. Концепт – труд в татарском и немецком языках (на материале пословиц и поговорок): автореф. дисс... канд. филол. наук. – Казань: Казанский федеральный университет, 2012. - 27 с.

4.고석산, 백선. 순우리말사전. 서울: 동천사, 2012. - 404쪽.

ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ:

<https://www.grandculture.net/yeongcheon;>

<https://dic.academic.ru/contents.nsf/ushakov;>

<https://ko.wikipedia.org;>

<https://korean.dict.naver.com/koendict/#/main.>